

«MIYNET QATNASIQLARIN HUQIQIY TARTIPKE SALIWGA
BAYLANISLI TARAW NIZAMSHILIGI ANALIZI: TEORIYA HAM
AMELIYAT» ATAMASINDAGI RESPUBLIKALIQ ILMIMY-AMELIY
KONFERENCIYA MATERIALLALI

TOPLAMI

28-29-NOYABR

2025

**BERDAQ ATINDAGI QARAQALPAQ
MAMLEKETLIK UNIVERSITETI,
YURIDIKA FAKULTETI,
“PUQARALIQ HAM BIZNES HUQIQI”
KAFEDRASII**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAĜÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI**

YURIDIKA FAKULTETI

**“PUQARALÍQ HÁM BIZNES HUQÍQÍ”
KAFEDRASÍ**

**MIYNET QATNASÍQLARÍN HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍWĜA BAYLANÍSLÍ
TARAW NÍZAMSHÍLÍĜÍ ANALIZI: TEORIYA HÁM ÁMELIYAT**

atlı respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya materialları

TOPLAMÍ

Nókis-2025

Reymbaeva G.K. РОЛЬ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	106
Panabergenova J.T. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	113
Kadirbaev A.S. ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УЗБЕКИСТАНА	122
Shinibekov A.T. МИЙНЕТ ЕТИЎ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛИ ДАЎЛАРДЫҢ ТИЙИСЛИГИ ҲЭМ СУДЛАЎЛЫЛЫҒЫ МАСЕЛЕЛЕРИ	126
Hojamuratov D.B., Adilxanova A.A. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ЭТАПЫ, ТРЕБОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ	132
Saparbaev D.A. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	137
Yuldashev U.U., Shamsheva Z.K. MEHNAT QONUNCHILIGINING INSTITUTSIONAL RIVOJLANISHI VA BIZNES SUBEKTLARINING HUQUQIY MUNOSABATLARI	141
Ayapbergenova G.P. “MAJBURIY VA IXTIYORIY MIGRATSIYA OQIMLARINING GLOBAL DINAMIKASI: TENDENSIYALAR VA XAVF OMILLARI”	147
Aymuratova N.T. ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА.	155
Sadullayev M.A. NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNING MEHNATINI HUQUQIY JIHATDAN TARTIBGA SOLISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	160
Kutlimuratova D.Sh. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT MUNOSABATLARINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING YANGI YONDASHUVLARI	166
Dauletbayeva A.B., Sarsenbaeva A.T. MUAYYAN HUQUQDAN MAHRUM QILISH TARIQASIDAGI JAZO CHORASINI TAYINLASH	176
Xusanova A.A. QORAQALPOG'ISTONDA EKOLOGIK SOHADAGI DAVLAT SIYOSATINING YO'NALISHLARI	182
Sháribaeva S.O. MIYNET PENEN DÚZETIW JAZASÍNÍN ORÍNLANÍWÍ	189

**“MAJBURIY VA IXTIYORIY MIGRATSIYA OQIMLARINING
GLOBAL DINAMIKASI: TENDENSIYALAR VA XAVF OMILLARI”**

Ayapbergenova Gozzal Paraxat qızı
Qoraqalpoq davlat universiteti
«Fuqarolik va biznes huquqi» kafedrası
70420112-Mehnat huquqi 1 kurs magistranti

Annotaciya. *Maqolada migratsiya jarayoniga tizimli-integratsion yondashuv taklif etilib, uni iqtisodiy tengsizlik bilan chegaralanmagan, balki geosiyosiy ziddiyatlar, ekologik xavflar va mehnat bozoridagi tarkibiy o'zgarishlar bilan belgilanadigan ko'p omilli hodisa sifatida talqin etadi. Tadqiqot siyosiy beqarorlik, qurolli to'qnashuvlar va iqlim o'zgarishining majburiy ko'chishga ta'sirini ochib beradi. Shuningdek, demografik va texnologik omillar rivojlangan davlatlarda malakali ishchi kuchiga talabni oshirayotgani ko'rsatiladi. Migratsiya boshqaruvida ilmiy monitoring, davlatlararo hamkorlik va moslashuvchan siyosiy mexanizmlarni 2025-yil uchun ustuvor yo'nalish sifatida asoslaydi..*

Kalit so'zlar. *global migratsiya, majburiy ko'chirish, geosiyosiy beqarorlik, mehnat migratsiyasi, ICMPD prognozlari, xavflar va tendensiyalar.*

Annotation. *The article proposes a systemic–integrative approach to migration processes, interpreting migration as a multifactor phenomenon shaped not only by economic inequality but also by geopolitical tensions, environmental risks, and structural changes in labor markets. The study reveals the impact of political instability, armed conflicts, and climate change on forced displacement. It also shows that demographic and technological factors are increasing the demand for skilled labor in developed countries. The article substantiates scientific monitoring, interstate cooperation, and flexible policy mechanisms as priority directions for migration management in 2025.*

Keywords: *global migration, forced displacement, geopolitical instability, labor migration, ICMPD forecasts, risks and trends*

Globalashuv jarayonlarining chuqurlashuvi va zamonaviy xalqaro munosabatlarning jadallashuvi sharoitida migratsiya masalasi jahon hamjamiyati uchun eng dolzarb muammolardan biriga aylanib bormoqda. Turli iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy yoki ekologik omillar ta'sirida insonlarning o'z mamlakatlarini tark etib, boshqa davlat hududiga ko'chishi murakkab va ko'p qirrali huquqiy munosabatlarni yuzaga keltiradi. Mazkur jarayon xalqaro huquq, xalqaro mehnat huquqi, xalqaro gumanitar huquq, qochqinlar huquqi, xalqaro jinoyat huquqi hamda konsullik huquqi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ushbu sohalarning o'zaro uyg'unlashgan holda amal qilishini talab etadi. Shu bois migratsiya jarayonlarini tartibga solish, migrantlarning huquqiy maqomini belgilash hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish xalqaro maydondagi eng muhim vazifalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Odamlarni ko'chishga undaydigan sabablarga ko'ra migratsiya ba'zan ixtiyoriy va majburiy turlarga bo'linadi. Ixtiyoriy migratsiya deganda doimiy yashash joyini ixtiyoriy ravishda tark etib, boshqa davlat hududidagi yangi yashash joyiga ko'chib o'tuvchi shaxslarning harakatlanishi tushuniladi. Majburiy migratsiya odamlarning boshpana izlash maqsadida harakatlanishidir. Migratsiya turlarining asosiy belgilaridan biri migrantning davlat yoki ma'muriy chegarani kesib o'tishi hisoblanadi. Shu asosda tashqi va ichki migratsiya ajratiladi.

Tashqi migratsiya - odamlarning davlat chegarasini kesib o'tishi, u asosan doimiy yashash joyining o'zgarishi bilan bog'liq. Tashqi migratsiya ba'zan "xalqaro migratsiya" deb ham ataladi. Qoida tariqasida, u ikkita oqim bilan ifodalanadi: emigratsiya va immigratsiya. Shunday qilib, migratsiyaning qonuniyligi yoki noqonuniyligi, birinchi navbatda, shaxsning ma'lum bir davlat hududida bo'lishi qanchalik qonuniy ekanligi bilan belgilanadi. Binobarin, barcha turdagi tashqi migratsiya subyektlari (iqtisodiy, siyosiy, demografik,

harbiy, etnik va boshqalar) ularning muayyan davlatda bo'lishining qonuniyligi yoki noqonuniyligi nuqtayi nazaridan ko'rib chiqilishi mumkin.

Migratsiya siyosatini rivojlantirish xalqaro markazi ICMPD (International Centre for Migration Policy Development) tomonidan taqdim etilgan “Migratsiya istiqbollari” hisobotida so‘nggi yillardagi migratsiya jarayonlarining qisqacha tahlili, siyosiy tendensiyalar hamda kuzatuv uchun muhim bo‘lgan rivojlanish yo‘nalishlari yoritilgan. Hisobotning asosiy maqsadi — o‘tgan tajriba va mavjud holatga tayanib, kelajakda yuz berishi mumkin bo‘lgan jarayonlarni ko‘rsatish, shuningdek siyosat ishlab chiquvchilar va mutaxassislar uchun e‘tibor qaratilishi zarur bo‘lgan omillarni belgilab berishdir.

2025-yilda global siyosiy muhit va migratsiya sohasidagi jarayonlar yuqori darajadagi o‘zgaruvchanlik bilan tavsiflanadi. Shu bois, migratsiya siyosatini shakllantirishda moslashuvchan yondashuv, muntazam monitoring va xavflarni oldindan baholash mexanizmlarining ahamiyati yanada ortib bormoqda. Bu jarayon dunyoning yirik davlatlari o‘rtasidagi tizimli raqobat, ko‘p bo‘g‘inli xalqaro tartibning murakkablashuvi, katta davlatlarning zaiflashuvi, zo‘ravonlik mojarolarining ko‘payishi hamda terrorizmning kuchayishi bilan belgilanadi. Shuningdek, energiya va oziq-ovqat xavfsizligi masalalarining “qurollanishi” ham global beqarorlikni kuchaytirmoqda. Zamonaviy migratsiya sharoitida geosiyosatning o‘rni juda katta.

So‘nggi yillarda majburiy migratsiya global miqyosda sezilarli darajada kuchaydi. Harbiy mojarolar, siyosiy bosimlar, zo‘ravonlik, terrorizmning kuchayishi va davlat institutlarining zaiflashuvi majburiy ko‘chirish jarayonlarining asosiy omillaridan biri bo‘lib qolmoqda. BMT Qochqinlar bo‘yicha Oliy komissarligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yil o‘rtalariga kelib dunyoda majburiy ko‘chirilganlar soni 122,6 million kishiga yetdi²¹. Bu ko‘rsatkich 2023-yilga nisbatan 11,5 foiz ko‘pdir. Mojarolardan zarar

²¹ UNHCR, Mid-Year Trends 2024 // <https://www.unhcr.org/media/mid-year-trends-2024>

ko‘rayotgan hududlarda yashovchi aholining umumiy soni esa qariyb ikki milliard kishiga yetgan bo‘lib, 2021-yildan buyon bunday hududlar 65 foizga kengaygan, eng keskin o‘shish Afrika qit‘asining Sahroi Kabirdan janubiy mintaqalarida kuzatilmoqda.

Mehnat migratsiyasining roli asta-sekin o‘shib bormoqda. O‘tgan yili jamoatchilik muhokamalarida mehnat migratsiyasi boshqa siyosat sohalariga nisbatan kamroq e‘tibor qaratilgan bo‘lsa-da, uning ahamiyati ortib borish tendensiyasi davom etdi. Bu o‘shish nafaqat statistik ko‘rsatkichlarda, balki Yevropa Ittifoqiga a‘zo bo‘lmagan davlatlar bilan migratsiya diplomatiyasi va hamkorligining kuchayishida ham namoyon bo‘lmoqda. 2024-yilda Yevropa Ittifoqiga a‘zo bo‘lmagan fuqarolarga berilgan mehnat guvohnomalari soni 8,9 foizga, mavsumiy ish ruxsatnomalari 22,6 foizga, Yevropa Ittifoqi “Moviy karta”lari esa 8,8 foizga oshdi. Bandlik darajasidagi o‘shish 2026-yilgacha sekinlashishi yoki pasayishi ehtimoli bo‘lsa-da, ishchi kuchiga bo‘lgan talabning o‘shishi taklifdan oshib ketishi prognoz qilinmoqda.²² Shu bilan birga, mehnat migratsiyasi va malaka oshirish bo‘yicha hamkorlik elementlari Yevropa Ittifoqining migratsiya diplomatiyasi va unga a‘zo bo‘lmagan sherik davlatlar bilan tuzilayotgan kelishuvlarida ham o‘z aksini topmoqda. Ushbu siyosat sohasi murakkabligi jihatidan o‘zgarishsiz qolmoqda. Yaqinda o‘tkazilgan tadqiqotlar Yevropa Ittifoqi bo‘yicha mehnat migratsiyasining qariyb 300 ga yaqin turli yo‘llari mavjudligini aniqladi. Ushbu migratsiya yo‘llari til bilish talablari, mehnat bozori kvotalari va ish haqi chegaralari kabi umumiy mezonlarga ega bo‘lsa-da, ular hanuz milliy mehnat bozorlarining o‘ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi farqlar bilan ajralib turadi.

Yevropa Ittifoqiga a‘zo davlatlar bo‘ylab mehnat immigratsiyasini rag‘batlantiradigan asosiy tarmoqlar qatoriga qurilish, sog‘liqni saqlash va uzoq muddatli parvarishlash, qishloq xo‘jaligi (ayniqsa mavsumiy ishlar), turizm va mehmondo‘stlik, transport, ishlab chiqarish hamda AKT sektorlari

²² European Commission, Economy and Finance, Autumn 2024 Economic Forecast

kiradi. Bundan tashqari, “yashil” va raqamli iqtisodiyotga o‘tish jarayonlari nafaqat iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirishi, balki malakali va yuqori malakali kadrlar talabini yanada oshirishi kutilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, Yevropa Ittifoqiga a‘zo davlatlar so‘nggi yillarda yuqori malakali iste’dodlarni jalb qilish bo‘yicha keng ko‘lamli choralarni amalga oshirmoqda. Bu yondashuv iqtisodiy o‘shish birinchi navbatda o‘rta va yuqori malakali ishchi kuchi talab qilinadigan tarmoqlarda yuz beradi, degan g‘oyaga asoslanadi. Biroq, bu yondashuv har doim ham mahalliy mehnat bozorlari ehtiyojiga to‘liq mos kelmasligi mumkin. Ayniqsa, ishchi kuchi tanqisligi keskin bo‘lgan sohalarda “muhim” kasblar har doim ham “malakali” yoki “yuqori malakali” toifasiga kirmaydi. Shu sababli a‘zo davlatlar zarur malaka darajasiga qarab mehnat toifalari o‘rtasida farqlashni davom ettirmoqda. “Past malakali” deb tasniflangan ishlar uchun esa ular odatda qisqa muddatli “mavsumiy sxemalar”ga murojaat qilishmoqda.²³ Masalan, Italiya 2023-yilda ikki bosqichli yangi tizimni joriy etdi. Birinchi bosqichda mehnat migrantlarini jalb qilishni kuchaytirish maqsadida yillik kvotalar sezilarli darajada oshirildi hamda yashash ruxsatnomasi muddatlari uzaytirildi. Ikkinchi bosqich esa mavsumiy ishlar uchun kvotalarning ko‘paytirilishini o‘z ichiga oldi. Majburiy migratsiyani keltirib chiqaradigan asosiy omillar turli sabablarga ko‘ra ta‘qib qilinish, tabiiy ofatlar va ekologik halokatlar, o‘ta qashshoqlik, mojarolar va urushlardir. Majburiy migrantlarning bir necha turlari mavjud: qochoqlar (konvensiyaviy, mandatli, gumanitar), mamlakat ichida ko‘chishga majbur bo‘lgan shaxslar.

Bunga misol tariqasida bugungi kundagi Ukrainadagi davom etayotgan qurolli mojaro global miqyosdagi majburiy migratsiya oqimlarining eng yirik manbalaridan biri bo‘lib qolmoqda. BMTning Gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi (OCHA) 2025-yilda e‘lon qilgan ma‘lumotlarga ko‘ra, faqat joriy yilning o‘zida Ukrainada 122 ming kishi jangovar

²³ OECD, International migration Outlook 2024 https://www.oecd.org/en/publications/international-migration-outlook-2024_50b0353e-en.html

harakatlardan qochib, o‘z uyini tark etishga majbur bo‘lgan. Mojaro boshlanganidan buyon esa taxminan 10 million ukrainalik o‘z yurtini tark etib, qochqin yoki ichki ko‘chirilgan shaxsga aylangan. Ushbu ko‘chishga majbur bo‘lganlarning katta qismi front chizig‘iga yaqin hududlarda yashovchi ayollar, bolalar va keksalardan iborat. BMT ma‘lumotlariga ko‘ra, mojaro davomida yuz minglab tinch aholi vakillari va harbiylar halok bo‘lgan yoki jarohatlangan. Ukrainadan chiqib ketayotgan qochqinlar oqimi nafaqat Yevropa xavfsizlik tizimiga, balki global migratsiya dinamikasiga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ushbu holat qurolli mojarolar migratsiya oqimlarining asosiy harakatlantiruvchi kuchi ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Ukrainadagi mojaroning cho‘zilishi 2025-yil davomida ham majburiy ko‘chirish ko‘rsatkichlarining ortib borish ehtimolini kuchaytiradi va global geosiyosiy beqarorlik sharoitida migratsiya tendensiyalariga barqaror bosimni saqlab qoladi.²⁴

Xulosa qilib aytganda, ICDMPning “Migratsiya istiqbollari” hisobatiga ko‘ra, global migratsiya jarayonlari 2025-yilda yoqari darajada o‘zgaruvchanlik bilan davom etadi. Geosiyosiy beqarorlik, qurolli mojarolar va iqtisodiy bosimlar majburiy migratsiyaning kuchayishga olib keladi. Shu bilan birga, Yevropa Ittifoqida mehnat migratsiyasiga bo‘lgan ehtiyoj ortib boradi. Yevropa Ittifoqining iqtisodiy ehtiyojlari mehnat migratsiyasiga bo‘lgan talabning o‘shishini taqozo etadi. Mazkur jarayonlar global migratsiya siyosatini yanada murakkab, ko‘p qirrali va strategik yondashuvlarni talab qiladigan soha sifatida shakllantirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Eurostat. (2024–2025). Residence permits – statistics on authorisations to reside and work; News: 89 000 EU Blue Cards issued for skilled workers in 2023. European Commission.

²⁴ <https://kun.uz/news/2025/11/22/bmt-deyarli-10-million-ukrainalik-qochqinga-aylandi>

URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Residence_permits_%E2%80%93_statistics_on_authorisations_to_reside_and_work

2. Ganiev, E. Zh. (2025). Grazhdansko-pravovaya otvetstvennost' za neispolnenie obyazatel'stv po okazaniyu platelynykh uslug. *European and Asian Law Review*, 8(2), 65–72.

3. International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). (2025). *Migration Outlook 2025*. ICMPD.

URL: <https://www.icmpd.org/publications/icmpd-migration-outlook>

PDF:

<https://www.icmpd.org/file/download/63373/file/ICMPD%20Migration%20Outlook%202025.pdf>

4. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024/2025). *International Migration Outlook 2024/2025*. OECD Publishing.

URL: https://www.oecd.org/publications/international-migration-outlook-2025_355ae9fd.htm

5. Rasulov, J. (2025). Xaliqaro migratsiya huquqi.

6. Reuters / Associated Press. (2025). News summaries on forced displacement and humanitarian crises. ("Wars have now displaced over 122 million people...") Reuters.

7. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2024). *Mid-Year Trends 2024*. UNHCR.

URL: <https://www.unhcr.org/publications/mid-year-trends-2024>

8. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2025). *Global Trends — Forced Displacement 2024/2025 (summary pages)*. UNHCR.

URL: <https://www.unhcr.org/global-trends>

9. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) / United Nations. (2025). *Ukraine — humanitarian situation and displacement updates (2025)*.

URL: <https://ukraine.un.org/en/305741-ocha-urges-security-council-prevent-worsening-humanitarian-toll-ukraine>

